

тика (Известия высш. уч. заведений и энергетических объединений СНГ), Минск: №4, стр. 32–39, 2011.

45. С.Е. Фрид и А.Б. Тарасенко, “Использование фотобатарей для горячего водоснабжения – опыт и перспективы”, Альтернативная

энергетика и экология (ISJAEE), №16-18, стр.23–38, 2018.

46. В.В. Кувшинов, Э.А. Бекиров, “Теплофотозлектрическая установка для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии”, Строительство и техногенная безопасность, №15(67), стр.141–147, 2019.

РАСЧЕТ ТЕПЛА НА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Вохобов Р.А.

*Старший преподаватель
Андижанского машиностроительного института*

CALCULATION OF HEAT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Vokhobov R.

*Senior Lecturer
Andijan Machine Building Institute*

Аннотация

В данной статье анализируются ключевые показатели дизельных и карбюраторных двигателей осенью. Расчет тепла основан на уравнениях термодинамики и численных значениях, полученных при испытании двигателей внутреннего сгорания, работающих в реальных условиях.

Abstract

This article analyzes the key indicators of diesel and carburetor engines in the fall. The heat calculation is based on the equations of thermodynamics and numerical values obtained by testing internal combustion engines operating under real conditions.

Ключевые слова: дизельного топлива, степень сжатия, бензин, ход поршня, рабочий объем.

Keywords: diesel fuel, compression rate, gasoline, piston stroke, working volume.

Известно, что поршневые двигатели внутреннего сгорания служат основным силовым агрегатом машин, используемых в различных отраслях народного хозяйства. Это объясняется тем, что эти двигатели имеют сравнительно высокую мощность при достаточными экономическими показателями, способность длительной бесперебойной работы, постоянную готовность к запуску, достаточную компактность и долговечность.

Основным источником энергии в малотоннажных грузовиках являются дизельные двигатели внутреннего сгорания, дизели применяются также и в других отраслях промышленности. При разработке дизельных автомобилей большое внимание уделяется повышению их технико-экономических показателей с учетом недостатков некоторых его механизмов и систем. В этой сфере особое внимание следует уделить работе системы питания бензиновых двигателей.

Проводятся постоянные исследования способов, позволяющих сэкономить жидкое нефтяное топливо.

В настоящее время заходит широкое использование дизельного топлива в легковых автомобилях. На повестке дня стоит вопрос использования метанола в чистом виде и в смеси с дизельным топливом во всех типах двигателей. Проводятся испытания ряда грузовых и легковых автомобилей с использованием смеси бензометанола. Кроме того, началась работа по использованию продуктов разложения

метанола и синтетического топлива в качестве моторного топлива.

В связи с широким использованием топливных ресурсов большое практическое значение приобретает создание универсального двигателя, способного работать на двух и более видах топлива, и дальнейшее совершенствование существующих двигателей с помощью этого метода. Создание такого двигателя основано на конструктивном сближении бензиновых и дизельных двигателей, а также на опыте, накопленном при разработке рабочих процессов для нескольких топливных двигателей.

В связи с вышеизложенным, на примере автомобиля ДАМАС предлагаем провести расчетный анализ основных параметров его двигателя при использовании бензина или дизельного топлива и сделать выводы об их преимуществах.

3. Целью анализа основных параметров дизельных и карбюраторных двигателей является тепловой расчет автомобильного двигателя ДАМАС.

Тепловой расчет основан на уравнениях термодинамики и численных значениях, полученных при испытании двигателей внутреннего сгорания, работающих в реальных условиях. В ходе расчетов он использовал полученные данные для тестирования двигателя. Мы ведем расчеты для времен, когда двигатель работал на бензине и дизельном топливе.

Расчет тепла начинается с расчета процессов входа, сжатия, сгорания, расширения и разгрузки, которые происходят в рабочем цилиндре двигателя. Это основано на следующих показателях:

Улучшенный двигатель - двигатели Дамас
 Расчетная мощность, N_n , кВт - 38,0
 Вращение / частота коленчатого вала, n_n - 5000 мин⁻¹

Температура окружающей среды, T_o - 288 К
 Коэффициент сжатия, ε - 9,3 и 14
 Количество цилиндров, i - 3
 Диаметр цилиндров D мм - 68,5
 Ход поршня, S - 72,0 мм
 Рабочий объем, литр, V_l - 0,796
 Топливо- Аи-92 и "Л"
 Нижняя удельная теплота сгорания топлива Q_n

- Для бензина 43930 кДж/кг
 Для дизельного топлива 425000 кДж/кг
 Средний элементный состав топлива- для бензина $C = 0,855$; $H = 0,145$

Для бензина:

$$L_{o_1} = \frac{1}{0,23} \left(\frac{8}{3} C + 8H - O \right) = \frac{1}{0,23} \left(\frac{8}{3} \cdot 0,855 + 8 \cdot 0,145 - 0 \right) = 14,96 \text{ кг}$$

Для дизельного топлива:

$$L_{o_2} = \frac{1}{0,23} \left(\frac{8}{3} C + 8H - O \right) = \frac{1}{0,23} \left(\frac{8}{3} \cdot 0,857 + 8 \cdot 0,133 - 0,01 \right) = 14,5 \text{ кг}$$

Или эти количества указаны в километрах

$$L_{o_1} = \frac{L_{o_1}^1}{29} = \frac{14,96}{29} = 0,516 \frac{\text{кмол}}{\text{кг}} \quad L_{o_2} = \frac{L_{o_2}^1}{29} = \frac{14,5}{29} = 0,5 \frac{\text{кмол}}{\text{кг}}$$

Общее количество продуктов сгорания:

Для бензина:

$$M_2^1 = \alpha_1 \cdot L_{o_1} + \frac{H}{4} + \frac{O}{32} + 0,21 \cdot L_{o_1} (1 - \alpha) = 0,9 \cdot 0,516 + \frac{0,145}{4} + \frac{0}{32} + 0,21 \cdot 0,516 (1 - 0,9) = 0,511 \text{ кмол}$$

Для дизельного топлива

$$M_2^{11} = 1,4 \cdot 0,5 + \frac{0,133}{4} + \frac{0,01}{32} = 0,733 \text{ кмол}$$

Плотность заряда на входе:

$$\rho_k = \frac{P_o \cdot 10^6}{R_k \cdot T_o} = \frac{0,1 \cdot 10^6}{287 \cdot 288} = 1,21 \text{ кг} / \text{м}^3$$

Мы принимаем следующее:

$$(C^2 + \zeta_{кир}) = 3,5 \text{ в } C_{кир} 95 \text{ м/с}$$

Здесь:

C и $\zeta_{кир}$ - коэффициенты сопротивления системы затухания и ввода движения заряда, сумма которых составляет 2,5... 4,0 по экспериментальным данным (4);

$C_{кир}$ - заряд - это средняя скорость в самом маленьком участке входной системы, его значение $C_{кир} = 50...150 \text{ м/с}$ (4)

В этом случае перепад давления на входе в цилиндр двигателя равен:

Для бензина:

$$\Delta P_{a_1} = (C^2 + \zeta_{кир}) \cdot C_{кир}^2 \cdot \rho \cdot 10^{-6} / 2 = 3,5 \cdot 95^2 \cdot 1,21 \cdot 10^{-6} / 2 = 0,019 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$\Delta P_{a_2} = 3,25 \cdot 75^2 \cdot 1,21 \cdot 10^{-6} / 2 = 0,011 \text{ МПа}$$

Теперь находим давление в конце ввода:

Для бензина:

$$P_{a_1} = P_o - \Delta P_1 = 0,1 - 0,019 = 0,081 \text{ МПа} \quad P_{a1} = 0,081 \text{ Мпа}$$

Для дизеля:

Для дизельного топлива $C = 0,857$; $H = 0,133$
 $O = 0,01$

Внешнее давление окружающей среды, - P_o ,
 МПа - 0,1

Коэффициент избытка воздуха, α - для бензина 0,9;

Для дизельного топлива 1,4
 Нагрейте новый заряд в цилиндр ΔT^o С для бензина - 20 С

Для дизельного топлива - 10 С
 Давление и температура в конце выпуска, для бензина P_r , - 0,12 МПа; T_r - 1000 К

Для дизельного топлива - P_r , - 0,11 МПа; T_r - 800 К

Теперь перейдем к расчету некоторых процессов.

Процесс ввода

Прежде всего, мы можем определить параметры рабочего тела. Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива:

$$Pa_2 = P_o \Delta P_2 = 0,1 - 0,011 = 0,089 \text{ МПа} \quad Pa_2 = 0,089 \text{ МПа}$$

Определите значение коэффициента заполнения:

Для бензина:

$$\eta_{v1} = \frac{T_o (\varepsilon_1 \cdot Pa_1 - P_r)}{(T_o + \Delta T) (\varepsilon_1 - 1) \cdot P_o} = \frac{288(9,3 \cdot 0,081 - 0,12)}{(288 + 10)(9,3 - 1) \cdot 0,1} = 0,74$$

Для дизеля:

$$\eta_{v2} = \frac{T_o (\varepsilon_2 \cdot Pa_2 - P_c)}{(T_o + \Delta T) (\varepsilon_2 - 1) \cdot P_o} = \frac{288(14 \cdot 0,089 - 0,12)}{(288 + 10)(14 - 1) \cdot 0,1} = 0,84$$

Остаток. найти значение коэффициента газов:

Для бензина:

$$\gamma_1 = \frac{P_r \cdot T_o}{P_o \cdot T_r \cdot \eta_{v1} (\varepsilon_1 - 1)} = \frac{0,12 \cdot 288}{0,1 \cdot 1000 \cdot 0,74 (9,3 - 1)} = 0,056$$

Для дизеля:

$$\gamma_2 = \frac{P_r \cdot T_o}{P_o \cdot T_r \cdot \eta_{v2} (\varepsilon_2 - 1)} = \frac{0,12 \cdot 288}{0,1 \cdot 1000 \cdot 0,84 (14 - 1)} = 0,031$$

В конце процесса ввода находим температуру T_a :

Для бензина:

$$T_{a1} = \frac{T_o + \Delta T}{1 - \frac{P_r}{Pa_1 \varepsilon_1} \cdot \left(1 - \frac{T_o + \Delta T X}{T_r}\right)} = \frac{288 + 20}{1 - \frac{0,12}{0,081 \cdot 9,3} \left(1 - \frac{288 + 20}{1000}\right)} = 351$$

$$T_{a1} = 351 \text{ K}$$

Для дизеля:

$$T_{a2} = \frac{T_o + \Delta T}{1 - \frac{P_r}{Pa_2 \varepsilon_2} \cdot \left(1 - \frac{T_o + \Delta T}{T_r}\right)} = \frac{288 + 15}{1 - \frac{0,115}{0,089 \cdot 14} \left(1 - \frac{288 + 15}{800}\right)} = 321$$

$$T_{a2} = 321 \text{ K}$$

Процесс сжатия.

Предположим, что среднее значение индекса политропного сжатия для данного параметра двигателя $n_1 = 1,36$, а для дизеля $n_1 = 1,36$, Теперь найдем давление P_c в конце сжатия:

Для бензина:

$$P_{c1} = Pa_1 \cdot \varepsilon_1^{n_1} = 0,081 \cdot 9,3^{1,36} = 1,68 \text{ МПа} \quad P_{c1} = 1,68 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P_{c2} = Pa_2 \cdot \varepsilon_2^{n_1} = 0,089 \cdot 14^{1,36} = 3,2 \text{ МПа} \quad P_{c2} = 3,2 \text{ МПа}$$

По окончании процесса сжатия находим температуру T_c :

Для бензина:

$$T_{c1} = Ta_1 \cdot \varepsilon_1^{n_1 - 1} = 351 \cdot 9,3^{1,36 - 1} = 351 \cdot 2,23 = 783 \text{ K} \quad T_{c1} = 783 \text{ K}$$

Для дизеля:

$$T_{c2} = Ta_2 \cdot \varepsilon_2^{n_1 - 1} = 321 \cdot 14^{1,36 - 1} = 321 \cdot 2,58 = 830 \text{ K} \quad T_{c1} = 830 \text{ K}$$

Процесс горения

Температура в конце горения находится с помощью уравнения горения:

Для бензина:

$$\beta \cdot \bar{\mu} c_{v_z} \cdot T_z = \bar{\mu} c_{v_c} \cdot T_c + \frac{\xi \cdot (Q_n \Delta Q_n)}{\alpha L_o (1 + \gamma)}$$

Для дизеля:

$$\beta \cdot \bar{\mu} c_{v_z} \cdot T_z = \bar{\mu} c_{v_o} \cdot T_c + \frac{\xi \cdot (Q_n \Delta Q_n)}{\alpha L_o (1 + \gamma)}$$

Для карбюраторных и дизельных двигателей средняя молекулярная теплоемкость продуктов сгорания жидкого топлива при постоянном объеме и постоянном давлении определяется следующим образом:

Для бензина:

$$\bar{\mu}cv_{c1} = (18,4 + 2,4\alpha) + (15,5 + 13,8\alpha) \cdot 10^{-4} \cdot T_{z1} = (18,4 + 2,4 \cdot 0,9) + (15,5 + 13,9 \cdot 0,9) \cdot 10^{-4} \cdot T_{z1} = 22,7 + 0,028T_z$$

Для дизеля:

$$\bar{\mu}cv_{c1} = \left(20,2 + \frac{0,92}{1,4}\right) + \left(15,5 + \frac{13,8}{1,4}\right) \cdot 10^{-4} \cdot T_{z1} = 8,314 = 29,17 + 0,0025 T_{z1} \text{ кЖ/кмол.град}$$

Находим среднюю молекулярную теплоемкость нового заряда в конце сжатия (без учета влияния остаточных газов) следующим образом:

Для бензина:

$$\bar{\mu}cv_{c1} = 20,16 + 1,74 \cdot 10^{-3} T_{c1} = 20,16 + 1,74 \cdot 10^{-3} \cdot 783 = 21,52 \text{ кЖ/кмол.град}$$

Для дизеля:

$$\bar{\mu}cv_{c2} = 20,16 + 1,74 \cdot 10^{-3} T_{c2} = 20,16 + 1,74 \cdot 10^{-3} \cdot 830 = 21,6 \text{ кЖ/кмол.град}$$

Определим количество товаров по остаточным газам:

Для бензина:

$$M_k = \alpha \cdot \gamma \cdot L_H = 0,9 \cdot 0,056 \cdot 0,516 = 0,026 \text{ кмол}$$

Для дизеля:

$$M_k = \alpha \cdot \gamma \cdot L_H = 1,4 \cdot 0,03 \cdot 0,5 = 0,0217 \text{ кмол}$$

Количество газов в конце сжатия перед сгоранием:

Для бензина:

$$M_{c1} = \alpha \cdot L_H + \gamma = 0,9 \cdot 0,516 + 0,056 = 0,520 \text{ кмол}$$

Для дизеля:

$$M_{c2} = \alpha \cdot L_H + \gamma = 1,4 \cdot 0,5 + 0,031 = 0,731 \text{ кмол}$$

Количество товаров после сжигания газов:

Для бензина:

$$M_{z1} = M_{c1} + M_{k1} = 0,520 + 0,026 = 0,546 \text{ кмол}$$

Для дизеля:

$$M_{z2} = M_{c2} + M_{k2} = 0,731 + 0,0217 = 0,753 \text{ кмол}$$

Определяем значение рассчитанного коэффициента молекулярного изменения рабочей смеси:

Для бензина:

$$\beta = \frac{M_z}{M_c} = \frac{0,546}{0,520} = 1,05; \beta_1 = 1,05$$

Для дизеля:

$$\beta = \frac{M_z}{M_c} = \frac{0,753}{0,731} = 1,03; \beta_2 = 1,03$$

Мы предполагаем, что коэффициент использования тепла ζ составляет 0,90 для бензина и 0,80 для дизельного топлива.

Количество тепла, теряемого из-за химической неполноты сгорания, определяется следующим образом:

$$\Delta Q_n = 119950(1 - \alpha) \cdot L_o = 119950(1 - 0,9) \cdot 0,516 = 6189 \text{ кЖ/кз}$$

Подставляя рассчитанные и принятые значения в уравнение горения, находим температуру T_z в конце горения:

Для бензина:

$$\beta_1 \cdot \bar{\mu}cv_{z1} \cdot T_{z1} = \bar{\mu}cv_{o1} \cdot T_{c1} + \frac{\xi_1 \cdot (Q_n - \Delta Q_n)}{\alpha_1 L_o (1 + \gamma_1)}$$

$$1,05(22,7 + 0,0028 T_z) T_z = 21,53 \cdot 783 + \frac{0,9(43930 - 6189)}{0,9 \cdot 0,516(1 + 0,056)}$$

$$0,00294 \cdot T_z^2 + 23,84 \cdot T_z - 86121 = 0$$

Для дизеля:

$$\beta_2 \cdot \bar{\mu} c v_{z_2} \cdot T_{z_2} = \bar{\mu} c v_{o_2} \cdot T_{c_2} + \frac{\xi_2 \cdot Q_n}{\alpha_2 L_o (1 + \gamma_2)}$$

$$1,03(29,17 + 0,0025 T_{z_2}) \cdot T_{z_2} = (21,6 + 8,314 \cdot 1,45)830 + \frac{0,8 \cdot 42500}{1,4 \cdot 0,5(1 + 0,031)}$$

$$0,0026 \cdot T_{z_2}^2 + 30,05 \cdot T_{z_2} - 75045 = 0$$

Решая полученные квадратные уравнения относительно T_z , находим:

$$T_{z_1} = 2700 \text{ K} \quad T_{z_2} = 2112 \text{ K}$$

Теоретическое максимальное давление в конце сгорания:

Для бензина:

$$P_{z_1}^1 = P_{c_1} \cdot \beta_1 \cdot \frac{T_{z_1}}{T_{c_1}} = 1,68 \cdot 1,05 \cdot \frac{2700}{784} = 6,1 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P_{z_2}^1 = P_{c_2} \cdot \lambda = 3,2 \cdot 1,6 = 5,12 \text{ МПа}$$

Теперь находим фактическое максимальное давление в конце сгорания:

Для бензина:

$$P_{z_1} = P_{z_1}^1 \cdot 0,85 = 6,1 \cdot 0,85 = 5,2 \quad P_{z_1} = 5,2 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P_{z_2} = P_{z_2}^1 \cdot 0,95 = 0,95 \cdot 5,12 = 4,9 \quad P_{z_2} = 4,9 \text{ МПа}$$

Определяем степень повышения давления:

Для бензина:

$$\lambda_1 = \frac{P_{z_1}}{P_{c_1}} = \frac{5,2}{1,49} = 3,1 \quad \lambda = 3,5$$

Для дизеля:

λ был принят ранее. $\lambda = 1,6$

Процесс расширения

Мы предполагаем, что среднее значение политропного расширения для данного параметра двигателя составляет $n_2 = 1,28$ для бензина и $n_2 = 1,26$ для дизельного топлива.

Для бензина:

$$P_{e_1} = \frac{P_{z_1}}{\varepsilon^{n_2}} = \frac{5,2}{9,3^{1,28}} = 0,30 \quad P_{e_1} = 0,30 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P_{e_2} = \frac{P_{z_2}}{\delta^{n_2}} = \frac{4,9}{8^{1,26}} = 0,36 \quad P_{e_2} = 0,36 \text{ МПа}$$

Находим T_e -температуру в конце процесса расширения, используя следующее выражение:

Для бензина:

$$T_{e_1} = \frac{T_{z_1}}{T_1^{n_2-1}} = \frac{2700}{9,3^{1,28-1}} = 1444 \quad T_{e_1} = 1444 \text{ K}$$

Для дизеля:

$$T_{e_2} = \frac{T_{z_2}}{\delta^{n_2-1}} = \frac{2112}{8^{1,26-1}} = 1180 \quad T_{e_2} = 1180 \text{ K}$$

Процесс экстракции

Поскольку индикаторы P_r , T_r , γ , оценивающие процесс вывода, были приняты, определены, вычислены или известны прототипу двигателя при вычислении предыдущих процессов, нет необходимости находить их снова. Поэтому мы копируем и вставляем сюда их числовые значения, то есть

Для бензина:

$$Pr = 0,12 \text{ МПа}; T_r = 1000 \text{ K}; \gamma_1 = 0,056:$$

Для дизеля:

$$Pr = 0,115 \text{ МПа}; T_r = 800 \text{ К}; \gamma_2 = 0,031$$

Определение производительности цикла двигателя

Теоретический средний показатель давления находится с помощью следующего выражения:

Для бензина:

$$P'_i = \frac{P_{e1}}{(\varepsilon_1 - 1)} \left[\frac{\lambda_1}{n_2 - 1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1^{n_2 - 1}} \right) - \frac{1}{n_1 - 1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1^{n_1 - 1}} \right) \right] =$$

$$= \frac{1,68}{9,3 - 1} \left[\frac{3,5}{1,28 - 1} \left(1 - \frac{1}{9,3^{1,28 - 1}} \right) - \frac{1}{1,36 - 1} \left(1 - \frac{1}{9,3^{1,36 - 1}} \right) \right] = 1,21 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P'_i = \frac{3,2}{14 - 1} = \left[1,45(1,75 - 1) + \frac{1,45 \cdot 1,75}{1,28 - 1} \left(1 - \frac{1}{8^{1,28 - 1}} \right) - \frac{1}{1,36 - 1} \left(1 - \frac{1}{8,0^{1,36 - 1}} \right) \right] = 0,993 \text{ МПа}$$

Истинное среднее индикаторное давление определяется следующим образом:

Для бензина:

$$P_i = P_i^1 \cdot \nu - (P_r - P_{a1}) = 1,21 \cdot 0,95 - (0,12 - 0,081) = 1,05 \text{ МПа} \quad P_i = 1,05 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P_i = P_i^1 \cdot \nu - (P_r - P_{a2}) = 0,993 \cdot 0,95 - (0,115 - 0,089) = 0,914 \text{ МПа} \quad P_i = 0,914 \text{ МПа}$$

Мы можем определить давление, необходимое для преодоления трения и перемещения дополнительных механизмов двигателя:

Для бензина:

$$P_{\text{ишк}} = 0,04 + 0,0135 \cdot W_{\text{урт1}} = 0,04 + 0,0135 \cdot 12,0 = 0,202 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P_{\text{ишк}} = 0,105 + 0,013 \cdot W_{\text{урт2}} = 0,105 + 0,0133 \cdot 7,7 = 0,207 \text{ МПа}$$

Здесь:

$W_{\text{урт}}$ - средняя скорость поршня:

Для бензина:

$$W_{\text{урт2}} = \frac{S \cdot n_n}{30} = \frac{0,072 \cdot 3200}{30} = 7,7 \text{ м/с}$$

Для дизеля:

$$W_{\text{урт1}} = \frac{S \cdot n_n}{30} = \frac{0,072 \cdot 5000}{30} = 12 \text{ м/с}$$

Здесь:

S – поршневой путь, м. $S = 0,072$ м для двигателя ДАМАС;

n_n – номинальная частота вращения, об / мин 5000 об / мин для бензиновой версии двигателя ДАМАС, 3200 об / мин для дизельной версии.

Среднее эффективное значение давления определяется следующим образом:

Для бензина:

$$P_{e1} = P_{i1} - P_{\text{ишк}} = 1,05 - 0,202 = 0,848 \quad P_{e1} = 0,848 \text{ МПа}$$

Для дизеля:

$$P_{e2} = P_{i2} - P_{\text{ишк}} = 0,914 - 0,207 = 0,707 \quad P_{e2} = 0,707 \text{ МПа}$$

Механический. Определяем значение КПД:

Для бензина:

$$\eta_{m1} = \frac{P_{e1}}{P_i} = \frac{0,848}{1,05} = 0,81 \quad \eta_{m1} = 0,81$$

Для дизеля:

$$\eta_{m2} = \frac{P_{e2}}{P_i} = \frac{0,707}{0,914} = 0,774 \quad \eta_{m2} = 0,774$$

Мы можем определить значение КПД индикатора:

Для бензина:

$$\eta_{i1} = \frac{P_i \cdot \alpha_1 \cdot L_o^1}{Q_n \cdot \rho_\kappa \cdot \eta_{v1}} = \frac{1,05 \cdot 0,9 \cdot 14,96}{43,93 \cdot 1,21 \cdot 0,74} = 0,36 \quad \eta_{i1} = 0,36$$

Для дизеля:

$$\eta_{i_2} = \frac{0,914 \cdot 1,4 \cdot 14,5}{42,5 \cdot 1,21 \cdot 0,85} = 0,43 \quad \eta_{i_1} = 0,43$$

Определите эффективное значение КПД:

Для бензина:

$$\eta_{e_1} = \eta_{i_1} \cdot \eta_{m_1} = 0,36 \cdot 0,81 = 0,292 \quad \eta_{e_1} = 0,292$$

Для дизеля:

$$\eta_{e_2} = \eta_{i_2} \cdot \eta_{m_2} = 0,43 \cdot 0,774 = 0,333 \quad \eta_{e_2} = 0,333$$

Находим эффективный удельный расход топлива:

Для бензина:

$$g_{e_1} = \frac{3,6 \cdot 10^6}{Q_n \cdot \eta_{e_1}} = \frac{3,6 \cdot 10^3}{43,93 \cdot 0,292} = 281 \quad g_{e_1} = 281 \text{ г/кВтч}$$

Для дизеля:

$$g_{e_2} = \frac{3,6}{\eta_{e_2} \cdot H_n} = \frac{3,6}{42,5 \cdot 0,333} = 254 \quad g_{e_2} = 264 \text{ г/кВтч}$$

Определите почасовой расход топлива двигателя:

Для бензина:

$$G_{e_1}^{\text{б}} = \frac{g_{e_1} \cdot N_{e_1}}{1000} = \frac{281 \cdot 28}{1000} = 7,8 \text{ кг/соат} \quad G_{e_1}^{\text{б}} = 7,8 \frac{\text{кг}}{\text{соат}}$$

Для дизеля:

$$G_{e_2}^{\text{д}} = g_{e_2} \cdot N_{e_2}^x = \frac{254 \cdot 24}{1000} = 6,1 \text{ кг/соат} \quad G_{e_2}^{\text{д}} = 6,1 \frac{\text{кг}}{\text{соат}}$$

Здесь: $N_{e_1}^x$ - номинальная мощность двигателя на бензине и дизельном топливе, значение которой находится следующим образом:

Для бензина:

$$N_{e_1}^x = \frac{P_{e_1} \cdot V_n \cdot n \cdot i}{30 \cdot \tau} = \frac{0,848 \cdot 0,265 \cdot 5000 \cdot 3}{30 \cdot 4} = 28 \text{ кВт}$$

Для дизеля:

$$N_{e_2}^x = \frac{P_{e_2} \cdot V_n \cdot n \cdot i}{30 \tau} = \frac{0,707 \cdot 0,265 \cdot 3200 \cdot 3}{30 \cdot 4} = 24 \text{ кВт}$$

Цель анализа основных параметров дизельных и карбюраторных двигателей Результаты анализа основных параметров автомобильного двигателя ДАМАС.

Таблица 2

№	Индикаторы	Единица измерения	Автомобильный двигатель DAMAS	
			Бензин	По принципу дизеля
1	Среднее индикаторное давление, P_i	мПа	1,05	0,914
2	Показатель КПД, η_i		0,36	0,43
3	Средняя скорость поршня, $W_{урт}$	м/с	12,0	7,7
4	Давление механической потери, P_m	мПа	0,202	0,207
5	Среднее эффективное давление, P_e	мПа	0,848	0,707
6	Механик КПД, η_m		0,81	0,774
7	Эффективный КПД, η_e		0,292	0,333
8	Эффективный удельный расход топлива, g_e	г/кВт.с	281	264
9	Часовой расход топлива, G_e	кг/соат	7,8	6,1
10	Расчетная эффективная мощность двигателя, $N_{ен}$	кВт	38	34

Список литературы

1. Вохобов, Р. А., & Аминбоев, А. (2021). ЭКОЛОГИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. The Scientific Heritage, (68-1), 31-34.

2. Каюмов, Б. А. (2020). МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЖАРКО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ. Universum: технические науки, (12-2 (81)), 38-40.

3. Ёкубов, Ё. О. У., & Эргашев, Д. П. (2020). Оптимальное проектирование конструкций с помощью цифровых интегрированных технологий. Universum: технические науки, (11-1 (80)), 21-24.

4. Каримходжаев, Н., Эркинов, И. Б. У., & Вахобов, Р. А. У. (2020). Обзорный анализ сварочной технологии в производстве автомобилей. Universum: технические науки, (10-1 (79)), 56-60.

5. Вохобов, Р. А. (2021). РАСЧЕТ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ЗУБЬЕВ КОЛЕС. The Scientific Heritage, (80-1), 14-17.

6. Каримходжаев, Н., Алматаев, Т. О., & Одилов, Х. Р. У. (2020). Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно-климатических условиях. Universum: технические науки, (5-1 (74)), 68-71.

7. Каримходжаев, Н., & Алматаев, Т. О. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

8. Мирзахамдамов, Ж. К. (2021). Меры по снижению воздействия дорожного шума на организм человека. Universum: технические науки: электрон. научн. журн, 6, 87.

9. Турсунов, О. А. У., Холиков, Н., & Вохобов, Р. (2020). Применение солнечной энергии для холодильных грузовиков. Вестник науки и образования, (11-3 (89)), 20-23.

10. Jasurbek, M. (2021). IMPLEMENTATION OF PUNCHING MACHINES FOR UZBEKISTAN. Universum: технические науки, (12-7 (93)), 29-31.

11. Mirzakhamdamov, J. (2021). МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНОГО ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии, 6.

12. Мирзахамдамов, Ж. К. (2022). ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. The Scientific Heritage, (92), 82-84.

13. Каримходжаев, Н., & Эркинов, И. Б. У. (2021). ВЛИЯНИЕ ЧИСТОТЫ ТОПЛИВА НА ТЕХНИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ. Universum: технические науки, (5-3 (86)), 9-12.

14. Каримходжаев, Н., Абдуллаев, А. С., & Бойназаров, И. (2020). ПРИМЕНЯЕМЫЕ СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ. Интернаука, (41-1), 59-62.

15. Каюмов, Б. А. (2014). Анализ закономерностей распределения отказов элементов инжекционной системы питания двигателей методом сплайн-функций. Вестник Курганского государственного университета, (2 (33)), 73-75.